

Le partage en tant que culture de la consommation

Résumé de l'étude de TA-SWISS « Sharing Economy – teilen statt besitzen »

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques et membre des Académies suisses des sciences, entend mener une réflexion sur les répercussions – opportunités et risques – de l'utilisation de nouvelles technologies. Ce résumé se base sur une étude scientifique réalisée pour le compte de TA-SWISS par un groupe de projet interdisciplinaire dirigé par Thomas von Stokar, Directeur d'INFRAS). Il présente les principaux résultats et les recommandations de l'étude sous forme condensée et s'adresse à un large public.

Sharing Economy – teilen statt besitzen

Thomas von Stokar, Martin Peter, Remo Zandonella, Vanessa Angst, Kurt Pärli, Gabi Hildesheimer, Johannes Scherrer, Wilhelm Schmid

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques (éd.).
vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2018.
ISBN 978-3-7281-3880-4

L'étude sous forme d'e-book est disponible gratuitement au téléchargement : www.vdf.ethz.ch

Le présent résumé est également disponible en ligne : www.ta-swiss.ch

L'économie du partage en bref	4
Les opportunités ...	4
... les risques ...	4
... et quelques recommandations	5
Ne pas devoir tout posséder soi-même	5
Des biens variés, différents modèles commerciaux	5
Quatre caractéristiques des acteurs de l'économie du partage	6
Des zones grises dans la délimitation	7
Participer au partage	7
Des caractéristiques personnelles favorisent le partage – ou le freinent	8
L'équité grâce au droit	9
Milieus politiques alarmés	9
Rendre service ou gérer un commerce ?	9
Des règles différentes pour les employés et les indépendants	10
Moins de voitures et de nombreux utilisateurs	11
Réseau de relations à plusieurs niveaux	12
Du service rendu entre amis à la prestation rémunérée	12
Un bon partage, un mauvais partage	14
Les opportunités pour l'économie du partage	14
Ne pas ignorer les risques	15
La propagation détermine l'utilité	16
L'économie du partage n'a pas besoin d'un nouveau corset	18
Les règles existantes sont suffisantes, pour peu qu'elles soient appliquées de manière systématique	18
Vigilance par rapport aux défaillances du marché	18
Garantir une gestion des données digne de confiance	18
Garder à l'œil le marché du travail	19
Besoin de clarification du droit des assurances sociales	19
Eviter la formation de monopoles durables	19
Etudier les répercussions sur l'environnement	19
Points de vue opposés au sein du Comité directeur de TA-SWISS	19
Etude «Sharing Economy – teilen statt besitzen»	20
Groupe d'accompagnement	20
Gestion du projet TA-SWISS	20

L'économie du partage en bref

Internet tisse des liens. Pour de nombreuses personnes, les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou encore Pinterest n'ont plus désormais pour unique fonction l'échange d'informations. De plus en plus, des plateformes basées sur le web leur servent à entretenir des relations de nature économique. Des biens et des services sont loués ou échangés via Internet, souvent directement entre des particuliers qui se sont connus au travers de plateformes qui y sont dédiées.

Les opportunités ...

Le partage de biens permet une utilisation plus rationnelle : si plusieurs familles utilisent une voiture en commun, chacune ménage ainsi son propre budget. Certains empruntent auprès d'autrui des biens de consommation dont ils ne font qu'un usage sporadique. En plus d'éviter de grever son budget, cela pourrait être bénéfique pour l'environnement, puisque les besoins de chacun sont comblés avec moins de ressources.

En outre, l'économie du partage est une manière simple de se procurer un revenu accessoire : pour-

quoi ne pas louer son appartement à des vacanciers via Airbnb pendant qu'on est soi-même en vacances ? D'autres plateformes mettent en relation des offres et des demandes pour des travaux de nettoyage, une aide pour résoudre des problèmes techniques ou des moyens de transport pour des personnes et des marchandises.

Les plateformes d'échange offrent ainsi des possibilités de s'échanger des biens en toute simplicité ou de se procurer un revenu accessoire, mais pas seulement : elles permettent à des personnes qui n'ont que peu de débouchés sur le marché du travail conventionnel ou qui vivent dans une région périphérique de se frayer un chemin vers une activité régulière.

... les risques ...

L'économie du partage met sous pression des branches établies. La restauration et l'hôtellerie se plaignent de la concurrence déloyale de cuisiniers amateurs, qui servent leurs hôtes à très bas prix, ou de particuliers qui hébergent des vacanciers. Le secteur des taxis déplore quant à lui des recettes en baisse depuis que n'importe quel propriétaire de

voiture peut, via UberPop, acheminer des voyageurs moyennant une faible rémunération, sans détenir aucune licence de taxi ou autre concession.

Les plateformes web se considèrent pour leur part comme de simples intermédiaires et non comme des employeurs. Elles n'ont ainsi pas à se préoccuper des démarches auprès des assurances sociales pour ceux qui proposent leurs services par leur intermédiaire. Ce sont ces derniers qui assument dès lors une large part du risque entrepreneurial, et les règles généralement en vigueur dans le monde du travail, qu'elles concernent la protection de la santé ou les temps de repos et les vacances, sont contournées.

Par ailleurs, l'économie du partage peut entraîner une diminution des recettes de notre système social. En effet, si les participants à l'économie du partage n'annoncent pas leurs revenus aux autorités, les cotisations correspondantes auprès des assurances sociales ne sont pas versées.

... et quelques recommandations

La manière dont la Suisse gère les places de marché numériques devrait jouer un rôle décisif dans sa propre compétitivité à l'avenir. Il convient dès lors de

renoncer à une réglementation qui vise uniquement l'économie du partage. Les éventuelles mesures de régulation devraient plutôt prendre en compte la transition numérique comme formant un tout.

La confiance que la clientèle place dans les plateformes numériques et dans les offres qu'elles proposent en tant qu'intermédiaires est une condition fondamentale pour le bon fonctionnement de l'économie du partage. Il est d'autant plus important que les fournisseurs de plateformes gèrent les données personnelles collectées au sujet des clients de manière honnête, consciencieuse et transparente, en appliquant les moyens techniques nécessaires à leur protection. Dans l'économie du partage, la protection des données constitue un impératif. Néanmoins, il semble être trop tôt pour prendre des mesures concrètes de réglementation, d'autant qu'il faut d'abord recueillir des expériences à plus large échelle et viser une coordination internationale.

Le droit du travail actuel en Suisse offre un cadre adapté à l'économie du partage. Cependant, il convient de suivre l'évolution de la situation, afin de déterminer si des adaptations seront nécessaires à moyen terme dans le domaine du droit des assurances sociales, si à l'avenir le marché du travail devait s'organiser davantage via des plateformes.

Ne pas devoir tout posséder soi-même

Dans notre société industrielle occidentale, on vit souvent dans la surabondance, une situation qui offre une marge de manœuvre pour de nouvelles formes de consommation. L'économie du partage, en anglais « sharing economy », s'inspire d'une forme d'usage communautaire de biens qui était courante dans le passé, qu'elle transpose au réseau de communication mondial de l'ère moderne.

Il est très rare qu'un ménage fasse un usage quotidien d'une perceuse, d'un nettoyeur à haute pression ou d'une échelle. Il en va de même du four à gaufre, du cueille-fruit ou de la machine à pâtes fraîches. Outre le fait que ces appareils sont relativement coûteux, ils prennent beaucoup de place dans l'armoire de la cuisine ou dans l'atelier. Pouvoir les emprunter lorsqu'on en a besoin – en proposant soi-même une contrepartie – serait plus judicieux. Telle est l'idée qui

a incité trois Zurichois à fonder « Sharely » en 2013. Sur la plateforme web Sharely.ch, toute personne intéressée peut proposer des objets qu'elle est disposée à louer à un prix qu'elle a elle-même fixé. Sharely perçoit 20% du prix de location pour le service d'intermédiaire, vérifie l'identité des participants et gère un système qui permet d'évaluer leur fiabilité.

Des biens variés, différents modèles commerciaux

Partager au lieu d'acheter : Sharely est un exemple de ce qu'on appelle l'« économie du partage ». D'un point de vue technique et organisationnel, il est comparable aux plateformes Babywave.ch ou Rentalens.ch, la première étant spécialisée dans les vêtements et meubles pour enfants, la seconde

fournissant des appareils photo et objectifs hauts de gamme. Toutefois, les offres ne sont pas toujours à visée commerciale. Pumpipumpe, par exemple, défend une culture du partage au sens strict. Qui participe à cette plateforme colle sur sa boîte aux lettres ou la porte de son logement de petits autocollants ornés d'objets d'usage courant, qu'il est disposé à prêter ; les voisins savent ainsi ce qu'ils peuvent se procurer gratuitement chez l'un ou chez l'autre. En langage familier allemand, cette forme d'emprunt se dit « pomper », d'où le nom de la plateforme qui offre désormais aussi ses services en ligne.

Reste que les petits objets d'usage courant pouvant être expédiés par la poste ne sont pas les seuls à être partagés. Ainsi, sur Sharoo.ch, des particuliers mettent à disposition leur voiture. La plateforme Karzoo.ch, dont le siège est en Belgique, mais qui est aussi active en Suisse, réunit dans le cadre du covoiturage des personnes qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs voitures en partageant les frais de déplacement. Cowodo.ch propose un service d'intermédiaire pour des locaux commerciaux, tandis que des hébergements privés peuvent être loués via les plateformes d'envergure internationale telle qu'Airbnb. L'économie du partage s'étend désormais aussi à des événements sportifs et des prestations : Splitseat.ch permet d'utiliser à plusieurs des abonnements saisonniers pour des matchs de hockey sur glace, de basketball, de handball ou de football.

Qui rencontre des soucis avec son ordinateur ou ses appareils électroniques peut demander de l'aide à des personnes douées pour la technique sur Mila.ch. Surfing Dinner, basé à Lausanne, permet pour sa part à des cuisiniers amateurs d'accueillir chez eux des gastronomes qui apprécient les bons petits plats en leur demandant un dédommagement partiel pour les coûts occasionnés.

Quatre caractéristiques des acteurs de l'économie du partage

Les biens et les prestations partagés ou troqués sont aussi variés que les motivations et les modèles commerciaux sous-jacents. On trouve néanmoins quelques caractéristiques techniques et organisationnelles qui sont comparables.

Généralement, des plateformes en ligne mettent en relation l'offre et la demande ; des personnes en quête d'objets s'y retrouvent en contact avec des personnes qui ont quelque chose à proposer. Pour l'étude de TA-SWISS, l'existence d'une telle plateforme en ligne constituait un des quatre critères entrant dans la définition de l'économie du partage.

Une autre caractéristique est le fait que l'échange se déroule entre particuliers. Le déroulement des négociations entre individus sur un pied d'égalité

se reflète dans le système d'évaluation généralement compris dans les plateformes d'économie du partage : qui propose ou emprunte des biens peut commenter les expériences faites et attribuer de bonnes notes aux partenaires qui ont démontré leur fiabilité lors de l'échange. Même si les interlocuteurs ne se rencontrent pas physiquement, les retours permettent d'accroître la transparence des offres.

En outre, dans l'économie du partage telle qu'elle est définie dans cette étude, l'utilisation d'une prestation ou d'un objet est toujours limitée dans le temps, et il n'y a pas de transfert de propriété. Le dernier critère entrant en ligne de compte pour l'étude de TA-SWISS est l'exclusion des biens numériques – logiciels, vidéos ou musique en streaming et autres. En effet, ceux-ci sont généralement utilisés par de nombreuses personnes simultanément, ce qui n'est pas le cas d'objets matériels.

Des zones grises dans la délimitation

L'économie du partage est une tendance parmi d'autres dans l'économie de plateforme. Sous cette notion, les cercles spécialisés regroupent des modèles commerciaux qui réunissent sur une plateforme sur Internet un grand nombre d'offres et qui permettent l'échange d'informations entre d'innombrables acteurs à l'échelle mondiale. Un exemple

Participer au partage

Quiconque partage un bien ou une prestation s'accommode d'un certain nombre de restrictions : selon les cas, il s'agit d'attendre que l'autre personne restitue l'objet demandé, lequel portera peut-être des traces d'usure. La patience, la confiance et une certaine propension au risque caractérisent les personnes qui ont recours aux offres de l'économie du partage.

En Suisse comme ailleurs, le partage en tant que mode de vie et culture de la consommation gagne progressivement du terrain. Les plateformes correspondantes proposent des offres de transport privé de personnes ou de marchandises, la réservation de logements, des vêtements ou autres articles du quotidien à emprunter, recrutent des personnes

emblématique est la place de marché Amazon : de la maison d'édition à la boutique d'articles de bien-être, en passant par le fournisseur de cuisines, les entreprises les plus diverses utilisent cette place de marché virtuelle pour atteindre leur clientèle dans le monde entier. Certaines plateformes proposent aussi des biens immatériels, qu'elles fassent office d'intermédiaires pour des cours particuliers ou qu'il s'agisse de sites de rencontres. On trouve également sur les plateformes des offres immobilières, que ce soit pour des biens à acheter ou à louer, ou encore des locations de vacances.

D'ailleurs, les frontières de l'économie du partage ne sont pas toujours clairement définies. Néanmoins, grâce aux caractéristiques énoncées précédemment, à savoir l'utilisation limitée dans le temps et l'échange entre particuliers, l'étude de TA-SWISS parvient à esquisser avec précision les contours du sujet de recherche : si la location à des vacanciers d'une chambre dans le propre appartement via Airbnb doit être attribuée à l'économie du partage, la location à durée indéterminée d'un appartement via homegate.ch ne relève pas de cette catégorie. Le modèle commercial de l'entreprise d'autopartage Mobility, basé sur une plateforme, ne relève pas de l'économie de partage au sens de la présente étude. En effet, la communauté Mobility a face à elle un fournisseur à vocation commerciale.

intéressées à la préparation conjointe d'un repas, à partager des moments de convivialité, ou encore à investir dans des prestations financières alternatives en dehors du système bancaire.

Du fait du manque de données disponibles, la portée économique de l'économie du partage en Suisse ne peut être évaluée que de façon limitée. Ainsi, Credit Suisse estime entre 0,1 et 1 % sa contribution au produit intérieur brut (PIB). L'augmentation des offres de logements sur Airbnb en Suisse est quant à elle étudiée un peu plus précisément. Dans le canton du Valais, les objets proposés sur le portail qui fait office d'intermédiaire pour des offres d'hébergement ont triplé entre 2012 et 2014, et selon des estimations, deux millions de nuitées ont été

réservées via Airbnb en 2016, ce qui équivaut à 5 % des nuitées dans l'hôtellerie traditionnelle. Certaines offres de l'économie du partage connaissent donc une croissance dynamique, y compris en Suisse.

Des caractéristiques personnelles favorisent le partage – ou le freinent

Quel est le déclencheur qui fait que quelqu'un réserve un logement sur Airbnb ou sur Couchsurfing? Qui a soif d'aventures et aimerait rencontrer des habitants du lieu optera plutôt pour une offre de l'économie du partage. Un autre facteur de poids dans ce choix est le fait qu'une personne a fondamentalement confiance en l'être humain et est ouverte aux surprises, ce qui implique aussi une certaine propension au risque. Un autre point important est la manière dont les personnes réagissent aux expériences faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, autrement dit si elles se laissent décourager par un échec ponctuel et en parlent autour d'elles (les cercles spécialisés parlent alors de « réciprocité négative ») ou si elles accordent davantage de poids aux expériences réussies et les mettent en avant sur des portails d'évaluation correspondants (« réciprocité positive »).

L'étude de TA-SWISS a examiné quels groupes de population sont influencés par quels facteurs déclencheurs. Il s'est avéré que les femmes font preuve d'une retenue particulière vis-à-vis des offres qui impliquent une certaine propension au risque ou qui requièrent de la patience. En revanche, elles

réservent un meilleur accueil aux biens et prestations qui nécessitent qu'on ait confiance en autrui. Les hommes, quant à eux, réagissent plus fortement aux expériences négatives et ont donc davantage tendance à contribuer au fonctionnement de l'économie du partage lorsqu'une réciprocité négative le requiert, afin d'améliorer la qualité de l'offre.

Au niveau de l'âge, ce sont les personnes âgées de 36 à 55 ans – et non les jeunes gens dans la vingtaine – qui s'enthousiasment le plus pour l'économie du partage. Ceux dont le revenu annuel dépasse 125 000 francs et qui possèdent un titre universitaire ont davantage recours aux biens et prestations de l'économie de partage et s'engagent davantage du côté des offrants que les personnes à plus faible revenu et sans diplôme de maturité. L'économie du partage présente donc un attrait principalement pour les personnes d'âge moyen et de niveau socioéconomique supérieur.

Les préférences et les traits de caractère sont souvent profondément enracinés et ne peuvent pas être modifiés facilement. Des conditions cadres permettant de susciter également l'intérêt des personnes plutôt méfiantes, impatientes et peu enclines à prendre des risques seraient dès lors bénéfiques pour l'économie du partage. Grâce à des modèles commerciaux transparents, des informations simples d'accès et de brefs temps d'attente, elles devraient aussi pouvoir s'enthousiasmer pour l'économie du partage.

L'équité grâce au droit

La liberté économique ne signifie pas qu'il faille simplement laisser toutes choses suivre leur cours. Une série de prescriptions permet de garantir que personne, en qualité d'offrant, de demandeur ou d'intermédiaire, ne bénéficie d'avantages inadmissibles, ou au contraire se retrouve désavantagé. Les lois existantes sont également applicables à l'économie du partage.

En Suisse, la liberté économique est un droit fondamental garanti par la Constitution (art. 27 de la Constitution fédérale). Différents instruments juridiques veillent à garantir un équilibre équitable entre tous les acteurs impliqués dans les activités économiques. Néanmoins, l'économie du partage soulève à bien des égards la crainte que les nouvelles zones grises ainsi créées sur le plan juridique permettent à des entrepreneurs astucieux de contourner les règles existantes et de se soustraire à leur responsabilité sociale.

Milieus politiques alarmés

Plusieurs parlementaires suisses ont d'ores et déjà soumis des propositions qui traitent de différents aspects du « capitalisme de plateformes » (Balthasar Glättli). Le service de transport Uber, en particulier, suscite des inquiétudes : la sécurité des voyageurs est-elle assurée lorsqu'ils sont transportés par des particuliers dans le cadre d'une activité lucrative accessoire ? Ceux-ci ne bénéficient-ils pas d'un avantage concurrentiel vis-à-vis des conducteurs et conductrices de taxi conventionnels, qui doivent pouvoir vivre de leur profession ? Existe-t-il un risque que le revenu tiré de services de transport accessoires de ce genre échappe aux assurances sociales ? Les conducteurs et les conductrices qui reçoivent des réservations via l'application Uber doivent-ils être considérés comme des indépendants, ou s'agit-il plutôt d'employés de la plateforme qui officie en tant qu'intermédiaire ?

Les nouvelles formes de restauration et d'hébergement dans des locaux privés, telles qu'on peut réserver via les plateformes Züri-kocht.ch, Surfingdinner.ch ou Couchsurfing soulèvent également des questions : tandis que les restaurants et hôtels traditionnels doivent respecter un éventail de prescriptions en matière de protection incendie, d'hygiène

ou autres, et subir les contrôles correspondants, en principe, tout un chacun peut proposer un lit sur Couchsurfing, Airbnb ou d'autres plateformes similaires ou inviter des hôtes à partager un repas via Surfingdinner, sans devoir passer des contrôles de qualité onéreux, et souvent également sans devoir facturer de taxe de séjour. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que l'hôtellerie se plaigne de subir une concurrence déloyale.

Rendre service ou gérer un commerce ?

Dans une perspective juridique, il convient dans un premier temps de déterminer si une activité économique – autrement dit la fourniture d'un produit ou d'une prestation – est gérée sous une forme commerciale, autrement dit si elle est motivée par l'intention de gagner de l'argent. Ainsi, si des locataires exploitent un réfrigérateur accessible à l'ensemble des habitants d'un immeuble, dans lequel ils déposent des aliments courants dont ils n'ont plus l'usage, ils les partagent dans le but de rendre service, sans qu'il en découle d'obligations de surveillance et de redevances sur le plan juridique. De même, si lors d'une fête de quartier, chacun apporte une salade ou un dessert, le partage est purement un service rendu entre amis.

Lorsque, par exemple, quelqu'un cuisine et aimerait faire profiter d'autres personnes de sa passion, les choses se compliquent. Il existe différents portails sur lesquels des cuisiniers enthousiastes et des gourmets se rencontrent au travers d'offres ; ceux-ci font l'objet de critiques virulentes du secteur de la restauration traditionnel, qui se plaint d'une distorsion de la concurrence provenant du fait que les restaurants doivent remplir un éventail de conditions, tandis que les cuisiniers du dimanche ne font l'objet d'aucun contrôle et proposent par ailleurs une sous-enchère de prix par rapport aux établissements classiques.

Outre l'obligation d'égalité de traitement des concurrents qui n'est pas respectée, il arrive également que les conditions fixées par le droit des assurances sociales ne soient pas respectées : dès lors que les cuisinières et les cuisiniers demandent un dédommagement non seulement pour les ingrédients

utilisés, mais également pour le temps de travail, ils perçoivent des revenus qui sont soumis à des taxes, du moins au-delà d'un certain montant annuel. La plateforme « Züri-kocht » limite le nombre d'activités possibles à huit par année. D'autres services d'intermédiaires comparables renoncent à ce genre de restrictions et accroissent dès lors le risque que des capitaux échappent aux assurances sociales et que les autorités soient incitées à renforcer les contrôles.

En règle générale, les plateformes perçoivent auprès des cuisinières et des cuisiniers une taxe représentant 15 à 20 % du prix du menu. La compétence en matière de réglementation légale du secteur de la restauration relève des cantons, et ceux-ci traitent les plateformes dédiées à la cuisine de diverses manières : tandis que par exemple le canton de Vaud permet qu'un maximum de neuf personnes se rencontrent via surfingdinner.com pour partager un repas, la plateforme est interdite dans le canton de Genève.

Des règles différentes pour les employés et les indépendants

En ce qui concerne le système social, en particulier, le fait qu'une personne soit employée ou travaille comme indépendant joue un rôle déterminant. En effet, les indépendants sont tenus d'annoncer eux-mêmes leurs revenus à la caisse de compensation et de verser les cotisations correspondantes aux assurances sociales – assurance-vieillesse et survivants (AVS), allocations pour perte de gain (APG), assurance-chômage (AC) et assurance-invalidité (AI). Les salariés sont pour leur part automatiquement inscrits à la caisse de compensation, puisque la moitié des cotisations dues sont versées par l'employeur.

Un débat controversé a cours sur la question de savoir si des personnes qui proposent leur force de travail via une plateforme Internet doivent être considérées comme des indépendants ou comme

des employés. Dans plusieurs de ses arrêts, le Tribunal fédéral a défini les caractéristiques déterminantes de l'activité indépendante : parmi elles figure le fait qu'une personne supporte le risque entrepreneurial, organise son activité de façon autonome et ne dépend pas d'un mandant unique. Or, d'après les décisions de différents tribunaux, les personnes qui travaillent pour une plateforme faisant office d'intermédiaire ou participative ne supportent pas le risque entrepreneurial.

A l'heure actuelle, rares sont les travailleurs qui peuvent vivre exclusivement de l'économie du partage. Généralement, les personnes qui transportent par exemple des voyageurs pour le service de transport UberPop ou qui résolvent des pannes techniques pour Mila.ch exercent ces activités à titre accessoire, pour gagner un supplément de revenu. Les assurances sociales n'abordent pas la question de l'indépendance en se référant à la personne, mais au revenu généré. Il est donc parfaitement possible pour une personne de fournir certaines activités en tant qu'employé et d'autres en tant qu'indépendant. Si les revenus provenant de l'activité accessoire ne dépassent pas 2300 francs par an, ils ne donnent lieu à aucun versement aux assurances sociales.

Les plateformes en ligne ont tout intérêt à déclarer les travailleurs pour lesquels elles officient en tant qu'intermédiaires comme étant des indépendants. Cela leur permet en effet de se soustraire à l'obligation de verser elles-mêmes des cotisations sociales ou de prendre des mesures de prévention pour garantir la sécurité au travail des partenaires ; ceux-ci ne perçoivent pas de salaire en cas de maladie et n'ont pas droit à des vacances payées. Les entreprises qui gèrent les plateformes invoquent souvent le fait que ceux qui proposent leurs services sont libres de collaborer avec différentes plateformes d'intermédiaires, de sorte qu'ils ne sont pas dépendants d'une seule entreprise. Elles soulignent également le fait que le travail fourni revêt un caractère d'activité purement accessoire, qui ne génère pas de montants conséquents.

Moins de voitures et de nombreux utilisateurs

En fonction de la branche qui fait sa place dans l'économie du partage, des réglementations légales spécifiques s'appliquent. C'est notamment le cas du transport de personnes et de marchandises : celui qui transporte régulièrement des personnes à titre professionnel a besoin d'une licence cor-

respondante. En vertu de la loi sur le transport de voyageurs (LTV), il y a régularité dès lors que plus de deux courses ont été effectuées entre les mêmes lieux en l'espace de quinze jours. Par ailleurs, le transport est professionnel dès lors qu'une personne transporte des voyageurs contre rémunération ou pour obtenir un avantage commercial d'une autre nature. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère professionnel de l'activité d'une personne qui, sur le trajet pour se rendre au travail, prenait à bord de sa voiture deux apprentis d'une autre entreprise en leur facturant deux francs par trajet. Stricto sensu, les conductrices et les conducteurs non professionnels peuvent donc proposer deux trajets, mais sans qu'il y ait rémunération. Dès lors que le caractère commercial d'une activité de transport est confirmé, il convient de prendre en compte un éventail d'autres prescriptions, concernant notamment les temps de repos et l'obtention d'un permis de conduire correspondant.

En ce qui concerne le service de conduite UberPop en particulier, dans le cadre duquel des conducteurs non professionnels et sans concession conduisent leur propre voiture, il reste à clarifier si son modèle juridique compliqué est compatible avec le droit suisse. Une expertise suisse est parvenue à la conclusion que les conducteurs d'Uber devaient être considérés comme des employés et non comme des indépendants. En été 2017, un tribunal du canton de Zurich a condamné un étudiant qui avait conduit trop fréquemment pour UberPop. Le service a depuis été suspendu à Zurich – mais pas dans d'autres villes suisses. Les prestations d'UberX et UberBlack, toutes deux présentées comme étant à caractère professionnel, continuent quant à elles d'être proposées, y compris à Zurich : les trajets d'UberX sont réalisés par des chauffeurs de taxi professionnels, tandis qu'UberBlack propose un service classique de limousines avec des voitures de luxe. Il n'en reste pas moins de nombreux points de controverse au sujet d'Uber, notamment UberPop. Les prochains litiges soumis aux tribunaux devraient être difficiles à régler, car la plateforme opère à l'international et son siège se trouve aux Pays-Bas.

Les services de transport ne sont toutefois pas les seuls à être proposés via des plateformes. Des véhicules en tant que tels y sont également proposés. En Suisse, la coopérative d'autopartage Mobility est bien établie. Néanmoins, comme dans ce cas ce sont des particuliers qui se partagent des voitures gérées par une coopérative, ce modèle ne correspond pas à la définition de l'économie du partage utilisée pour l'étude, qui implique des relations d'échange entre

particuliers. Il en va autrement de Sharoo.ch. Cette plateforme permet à des particuliers ou des entreprises de louer leurs voitures à un prix qu'ils ou elles ont défini. Une Porsche Cayman y coûte 80 francs de l'heure, tandis qu'une VW Golf y est disponible pour six francs. La plateforme elle-même se finance en prélevant une part du prix de location. Grâce à Sharoo, les voitures sont mieux rentabilisées : d'une part, elles sont moins souvent inutilisées et, d'autre part, cela permet à des personnes qui n'ont besoin d'une voiture qu'occasionnellement de renoncer à l'acquisition d'un propre véhicule.

Réseau de relations à plusieurs niveaux

L'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) contraint les entreprises qui louent des véhicules à tenir une liste des locations. La question de savoir si Sharoo est soumis à cette obligation demeure peu claire. Etant donné que la plateforme enregistre les données personnelles des utilisateurs aussi bien que des loueurs, et comme les locations se déroulent en ligne, via la plateforme, et sont donc également sauvegardées, Sharoo pourrait sans autre satisfaire l'exigence de tenue d'une liste.

Celles et ceux qui mettent à disposition leur véhicule privé via Sharoo bénéficient d'un solide avantage : ils peuvent couvrir en partie les frais fixes de leur véhicule grâce à un petit apport bienvenu. Sharoo propose même des mesures pour optimiser la commercialisation, de façon à ce qu'après la déduction des frais fixes et autres dépenses, il reste encore un bénéfice. Si une personne ou une autre achète un véhicule dans la seule intention de le proposer ensuite sur Sharoo, l'avantage écologique qui devrait théoriquement découler du service de partage de voiture deviendrait caduc.

Tous ceux qui engrangent des recettes via Sharoo après déduction des frais exercent, d'après la loi, une activité commerciale. Ils doivent par conséquent payer des impôts et des cotisations AVS sur les revenus obtenus dès lors que ceux-ci dépassent 2300 francs par an. Celui qui réalise plus de 100 000 francs de recettes par an grâce à la location de voitures doit en outre s'inscrire au registre du commerce. Un dernier point important est la protection fournie par les assurances : si une personne endommage l'automobile qui lui est prêtée, c'est l'assurance responsabilité civile de l'emprunteur qui intervient. Dans le cas où la voiture est impliquée dans un accident et occasionne des dommages, c'est

l'assurance obligatoire du détenteur du véhicule qui couvre le sinistre. Sharoo ne propose aucune couverture d'assurance, mais a négocié un contrat-cadre avec la compagnie d'assurance suisse Mobilière, qui permet au loueur de souscrire une assurance casco complète.

Celui qui propose ou loue un véhicule sur Sharoo peut commenter et évaluer les expériences faites sur la plateforme. La personne qui est évaluée a la possibilité de commenter elle-même une évaluation de ce type ou de faire supprimer des indications incorrectes. D'après la loi fédérale sur la protection des données (LPD), celui qui est chargé du traitement des données – en l'occurrence Sharoo – est tenu de s'assurer que les faits postés sont conformes à la vérité. De façon générale, les plateformes d'évaluation sur Internet posent un certain nombre de problèmes en matière de législation sur la protection des données et de droit de la personnalité, qui sont également dénoncés par le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Le mélange entre l'évaluation des faits et le jugement de valeur, qui n'est pas toujours décelable, renferme en particulier un potentiel explosif, car il existe un risque que des jugements d'opinion critiques violent les droits de la personnalité de la personne visée par l'évaluation. Or, ce risque existe, de façon générale, sur l'ensemble des plateformes web proposant des possibilités d'évaluation.

Du service rendu entre amis à la prestation rémunérée

Aide au ménage, heure d'appui scolaire ou service de dépannage en cas de problème techniques : dans le cadre de l'économie du partage, des plateformes Internet permettent de réserver les prestations de soutien les plus diverses. Dans tous les cas, il faut dans un premier temps déterminer si celles-ci sont proposées par des indépendants ou si les prestataires doivent plutôt se voir attribuer un statut d'employé. Cela revêt une importance décisive, en particulier pour ce qui est des contributions aux assurances sociales.

Mila.ch, par exemple, selon ses propres termes, met en relation avec « des personnes qui ont des compétences techniques ». Celui qui se trouve dans l'impasse avec son ordinateur, son téléviseur ou d'autres appareils techniques peut s'inscrire sur Mila. La plateforme transmet la demande à un « Friend » (ami), lequel propose la prestation souhai-

tée et est en mesure de résoudre le problème. Pour le service d'intermédiaire, Mila reçoit une commission de 20 % du prix que les Mila Friends demandent pour leur prestation. Un solide partenaire de la plateforme est Swisscom, qui a considérablement étendu son service extérieur avec des Mila Friends. Ceux-ci exercent leurs activités généralement comme une activité d'appoint et d'après les conditions générales de Mila, ils sont tenus de s'inscrire en tant qu'indépendants auprès de la caisse AVS. L'obligation de cotiser dépend ici aussi du montant des recettes obtenues : si celles-ci n'atteignent pas 2300 francs, aucune cotisation n'est due. Le fait que Mila ne donne aucune instruction à ses « Friends » sur la manière de réaliser leurs tâches plaide pour le fait que la plateforme doit être qualifiée d'intermédiaire et non pas d'employeur.

Enfin, l'économie du partage propose même des possibilités d'investissement. Sur Crowdhouse.ch, des personnes qui n'ont pas les moyens d'acquérir seules un bien immobilier peuvent mettre un pied dans le marché de l'immobilier en acquérant une part d'une maison mitoyenne. Pour ce faire, le seuil d'entrée est tout de même fixé à 25 000 francs. Les biens immobiliers vendus proviennent de communautés d'héritiers, de bureaux d'architecture

ou d'entreprises professionnelles actives dans le développement immobilier. L'offre d'investissement est utilisée de préférence par des hommes âgés de plus de 60 ans, mais des jeunes gens et des femmes investissent également ponctuellement sur Crowdhouse. Ils bénéficient du fait que le marché de l'immobilier est plus transparent, et grâce aux plus-values réalisées, ils perçoivent une rente. Outre l'activité d'intermédiaire, la plateforme propose également des conseils. En contrepartie, elle perçoit des frais de courtage pour son activité d'intermédiaire et une redevance pour la gestion du bien immobilier. Les investisseuses et les investisseurs sont eux-mêmes responsables de remplir leurs obligations fiscales. Par ailleurs, s'ils gagnent des recettes grâce aux investissements effectués, ils doivent verser les cotisations correspondantes aux assurances sociales.

Pour déterminer si le modèle de Crowdhouse est assujéti à l'autorité de surveillance des finances, l'élément déterminant du point de vue juridique est le fait que les fonds de clients ne transitent pas par le compte de la plateforme. Les avoirs investis sont crédités directement chez les vendeuses et les vendeurs par le biais d'un compte bloqué. De l'avis de divers spécialistes, les modèles de financement

de ce genre devraient également être assujettis à un devoir de surveillance. Cela simplifierait notamment l'examen du modèle commercial en cas de conflits d'intérêt entre les participants, d'autant que la relation entre les différents investisseurs n'est pas très claire sur le plan juridique.

Enfin, un cas particulier de l'économie du partage, qui l'incarne en même temps dans sa forme la plus directe, est « Pumpipumpe.ch ». Cette plateforme n'a pas d'instance faisant office d'intermédiaire ; elle met directement en relation les offrants et les

utilisateurs. Dans ce contexte, les marchandises sont mises à disposition gratuitement. Il n'y a pas de recherche de profit, et les membres de l'équipe centrale qui gère la plateforme travaillent bénévolement. A l'origine de Pumpipumpe se trouvait la volonté de tirer un meilleur parti d'objets du quotidien, afin de contribuer à un mode de consommation plus durable et, dans le même temps, de favoriser les contacts sociaux dans le voisinage. Cette variante de l'économie du partage s'inscrit comme une manière de rendre service et, comme tout service rendu entre amis, n'a aucune implication juridique.

Un bon partage, un mauvais partage

Le haut niveau de formation des travailleurs, un secteur informatique bien développé, une population disposant d'un savoir-faire numérique et, enfin et surtout, une législation pragmatique créent en Suisse des conditions cadres propices pour exploiter pleinement le potentiel que recèle l'économie de partage, tout en atténuant les risques.

L'économie du partage est un volet de l'économie de plateforme. Cette dernière se caractérise par le fait que de grandes places de marché numériques regroupent l'assortiment de nombreux fournisseurs et atteignent ainsi une portée mondiale. Le contact direct qui manque entre l'entreprise qui fournit les produits et la clientèle est compensé par la possibilité donnée aux clients d'évaluer l'offre ou le service de la plateforme. Cela garantit une certaine transparence sur le marché et accroît la confiance des acheteuses et des acheteurs.

Les opportunités pour l'économie du partage

La progression du numérique se poursuit et l'importance de l'économie de plateforme devrait par conséquent encore se renforcer dans le monde entier, et donc aussi en Suisse. Les opportunités sont considérables : les nouvelles plateformes servent d'intermédiaires et mettent en relation l'offre et la demande sans grand effort. Un espace est ainsi disponible pour des offres innovantes et grâce à la portée potentiellement mondiale, même de petites

entreprises et de petits produits, qui auparavant ne disposaient pas d'un marché suffisamment étendu, peuvent occuper une niche et gagner un cercle de clientèle suffisamment développé.

En outre, l'économie du partage s'inscrit dans la tendance de formes de travail plus flexibles : du fait que les marchés se rapprochent sur le plan géographique et temporel, les êtres humains ont de nouvelles possibilités de proposer un produit ou une prestation de leur propre initiative et d'atteindre la clientèle requise. L'économie du partage peut également offrir un seuil d'entrée plus bas dans une activité professionnelle à des personnes qui souffrent d'un handicap ou sont plus difficiles à placer pour d'autres raisons, ce qui constitue un avantage pour la société.

La Confédération s'intéresse fortement aux répercussions de l'économie du partage sur le marché du travail, et a publié un rapport sur le sujet en novembre 2017. Celui-ci confirme que la Suisse jouit d'une situation initiale favorable pour tirer parti du tournant numérique. Néanmoins, les conditions cadres doivent encore être optimisées pour pouvoir gérer avec succès la mutation structurelle. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a notamment décidé d'examiner la possibilité d'une flexibilisation dans le domaine du droit des assurances sociales. Ce faisant, il convient de prendre en compte le fait que cette évolution ne doit conduire ni à une précarisation des conditions de travail, ni à un report de la charge des assurances sociales sur la collectivité et sur le budget fédéral.

L'économie du partage crée des formes d'activité accessoire non conventionnelles, qui peuvent favoriser les contacts sociaux et la cohésion au sein de la société. En effet, qui propose une chambre dans son propre appartement à des vacanciers ou utilise des ressources en commun avec autrui rencontre vraisemblablement des personnes qui partagent les mêmes aspirations.

Le partage de biens peut en outre contribuer à atténuer les différences sociales, dans la mesure où des produits coûteux sont mis à la portée de personnes pour lesquelles ils étaient auparavant inabornables. Qui plus est, les systèmes d'évaluation, incontournables dans l'économie du partage, ont pour effet de rendre l'offre sur le marché plus transparente. Enfin, la nouvelle concurrence incite les entreprises établies de longue date à améliorer la qualité de leurs produits.

Ne pas ignorer les risques

Lorsque de nouveaux canaux de distribution et modèles commerciaux voient le jour, les offres établies se retrouvent sous pression. A l'heure actuelle, c'est en particulier l'hôtellerie qui se voit poussée dans ses retranchements par des plateformes telles qu'Airbnb ou Couchsurfing, et le secteur des taxis se plaint de la concurrence exercée par UberPop. On est par ailleurs en droit de se demander si les postes de travail qui se perdent dans les offres traditionnelles sont compensés dans le cadre des nouveaux modèles. Différentes études parviennent à la conclusion que le niveau de salaire dans le cadre de l'économie du partage tend à baisser. Il existe toutefois aussi des analyses qui attestent du contraire.

De façon générale, les plateformes de l'économie du partage réussissent d'autant mieux qu'elles ont une grande portée. Les expériences faites récemment

montrent toutefois que des processus, dans l'économie de plateforme, qui s'intensifient les uns les autres peuvent aider des entreprises rentables à atteindre rapidement une position dominante sur le marché. Des structures monopolistiques se forment ainsi dans certaines circonstances, ce qui s'avère délicat en particulier en raison des importants volumes de données que les plateformes de ce genre recueillent sur leurs utilisatrices et utilisateurs. En effet, en cas de domination trop marquée de certaines entreprises, des effets de verrouillage (« lock in ») peuvent se produire : les plateformes en question détiennent les données de leurs utilisatrices et utilisateurs, que ces derniers ne peuvent pas emporter avec eux s'ils souhaitent passer à la concurrence. C'est pourquoi la transmission et la suppression des données doivent aussi être réglementées au niveau international.

L'abondance de données personnelles collectées sur ces plateformes représente un capital, qui peut encore être exploité à d'autres fins dans une optique de profit. Si des informations sur la personne sont combinées avec les données de comportement, cela permet d'établir des profils qui peuvent ensuite être revendus à des tiers, ou même être utilisés, le cas échéant, dans l'exploitation de la plateforme elle-même pour générer davantage de recettes. Reste à déterminer si de tels cas de figure doivent être considérés comme un avantage ou comme un risque pour l'économie et la société. Quoiqu'il en soit, la pléthore de données favorise l'apparition d'asymétries d'information entre les grands et les petits fournisseurs.

Les plateformes d'économie du partage sont souvent perçues comme des opportunistes dans un système d'imposition et d'assurances sociales qui n'a pas été conçu pour les modèles de ce type. En effet, il s'agit souvent d'entreprises actives à l'international via Internet et qui n'ont besoin ni de sites de production, ni d'une nombreuse main d'œuvre. Elles ont donc toute liberté d'installer le siège de la société là où les conditions fiscales et juridiques sont avantageuses, et de changer rapidement de site si nécessaire. De plus, elles ne versent dans la plupart des cas pas de cotisations aux assurances sociales, car ceux qui travaillent pour elles se voient attribuer le statut d'indépendants. Elles exploitent également des lacunes dans le cas d'autres taxes, obligatoires pour les fournisseurs établis. C'est notamment le cas de la taxe de séjour dans les régions touristiques.

L'économie du partage présente une forme extrême d'« irresponsabilité organisée » : en effet, il est souvent difficile de déterminer qui assume la responsabilité si quelque chose va de travers dans les rapports

d'échange ou de location. Si une personne réserve un hébergement, mais qu'aucun appartement ne se trouve à l'adresse indiquée, cela relève-t-il de la responsabilité de la plateforme sur laquelle sont proposés les appartements ? Qui répond des éventuels dommages commis sur un appareil partagé ? Comme mentionné précédemment, de nombreux fournisseurs ne réalisent pas d'embauches fixes, et échappent ainsi au devoir d'assurer leurs collaborateurs sur le plan des assurances sociales ou de respecter des normes de travail. Les travailleurs dans l'économie du partage sont de ce fait souvent désavantagés en ce qui concerne la prévoyance vieillesse, l'assurance accidents et la protection de la santé. Il en va de même des possibilités de perfectionnement.

Les conséquences de l'économie du partage sur le plan écologique ne sont pas clairement établies. De façon générale, il peut être avantageux que les besoins de nombreuses personnes soient satisfaits avec un nombre réduit de biens de consommation et que moins de ressources soient ainsi utilisées. Néanmoins, la question se pose de savoir à quelles dépenses sont affectés les moyens ainsi économisés. Si le fait de renoncer à sa propre voiture conduit à dépenser davantage pour d'autres biens plus énergivores, l'avantage écologique potentiel de l'économie du partage se transformerait en désavantage.

Enfin, l'économie du partage renferme le danger que des coups de mains et des faveurs qui, jusqu'à présent, étaient proposés volontairement et gratuitement dans le cadre de l'entraide entre voisins ou au sein d'une famille, soient désormais convertis en valeur pécuniaire. Il existe par conséquent un risque que la solidarité et l'entraide cèdent le pas à la quête du profit.

La propagation détermine l'utilité

Ce sont en premier lieu des personnes bien informées et formées qui s'engagent dans l'économie du partage. Elles apportent en effet avec elles la propension au risque, la patience et la confiance nécessaires à cette forme d'économie. Si les conditions cadres en Suisse sont propices à l'économie du partage, entre autre en raison du niveau de formation comparativement élevé de la population, le fort pouvoir d'achat pourrait, quant à lui, constituer un obstacle au partage.

Il existe en ce moment une vaste palette d'offres de l'économie du partage, mais la grande majorité d'entre elles ne revêt qu'une portée régionale.

Nul ne peut dire à l'heure actuelle si elles sauront s'établir dans la durée et soutenir la concurrence de grands fournisseurs internationaux. Ce qui est prévisible, par contre, ce sont les avantages économiques conséquents à attendre si l'économie du partage connaît un fort essor en Suisse. Les ressources seraient utilisées plus efficacement, la productivité s'en trouverait accrue et la pression de la concurrence favoriserait l'émergence de modèles innovants. Par contre, dans une perspective sociale, les risques seraient prépondérants, du fait de la menace que constituent des rapports de travail précaires, une protection des données insuffisante et des lacunes sur le plan des assurances sociales.

Si l'économie de plateforme trouve en Suisse un écho moindre qu'à l'étranger, les opportunités se présenteraient plutôt au niveau social. Si tel était

le cas, l'idée originale du partage entre semblables demeurerait largement préservée. En effet, les fournisseurs qui prédomineraient desserviraient un territoire limité et se concentreraient sur le marché suisse. La pression de la concurrence resterait faible, les modèles commerciaux existants ne seraient pas foncièrement remis en question et il n'y aurait pas de crainte à avoir quant à un manque à gagner au niveau des cotisations sociales ou des impôts. D'un point de vue économique, la Suisse passerait toutefois à côté de l'occasion de développer de nouvelles idées commerciales, ce qui se répercuterait négativement sur sa force d'innovation, sur sa compétitivité au niveau international et sur sa capacité d'exportation. Pour les investisseurs ou pour les nouveaux travailleurs, le marché du travail perdrait alors en attrait.

L'économie du partage n'a pas besoin d'un nouveau corset

Dans l'économie du partage, les données personnelles constituent un capital. La manière dont elles sont gérées détermine dans quelle mesure la clientèle aura confiance dans les nouveaux modèles économiques et, ce faisant, dans l'économie du partage. Les réglementations ne devraient pas viser des applications spécifiques, mais considérer la transformation numérique dans son ensemble.

L'économie de plateforme – et l'économie du partage, qui en est un aspect – devrait exercer une influence décisive, dans un proche avenir déjà, sur la compétitivité d'une économie en comparaison internationale. Pour que la Suisse puisse suivre le rythme de cette évolution, il conviendrait d'éviter d'édicter des réglementations portant sur des applications spécifiques. La nécessité éventuelle d'intervenir devrait plutôt être envisagée systématiquement dans le contexte de la stratégie numérique dans son ensemble.

Les règles existantes sont suffisantes, pour peu qu'elles soient appliquées de manière systématique

A l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire d'édicter de nouvelles lois et directives pour l'économie du partage. Le droit du travail suisse, conçu de manière libérale, a jusqu'à présent démontré qu'il était suffisamment élastique pour gérer les nouvelles formes d'activité lucratives qui font leur apparition. S'agissant des asymétries potentielles dans la concurrence ou des défis liés à la protection des données, il existe déjà des instruments pertinents. Pour prévenir et réagir à d'éventuels abus dans l'économie de plateforme, il convient néanmoins d'appliquer les réglementations existantes de manière systématique.

Vigilance par rapport aux défaillances du marché

La transformation numérique est la condition nécessaire pour que des offres de portée mondiale puissent voir le jour et que des acteurs globaux apparaissent. Il est donc difficile et complexe de

concevoir et d'appliquer des réglementations qui puissent aussi avoir une portée internationale. Les autorités compétentes, les instances législatives et aussi en particulier la société civile doivent suivre les évolutions en cours et reconnaître à temps sur quels points de nouvelles règles doivent être instaurées. Ainsi, pour assurer la protection des consommateurs, il convient d'examiner régulièrement si les nouvelles plateformes débouchent sur des lacunes du marché jusque-là inconnues, et comment celles-ci devraient être comblées.

Garantir une gestion des données digne de confiance

Pour que l'économie de plateforme puisse s'épanouir, elle doit gagner la confiance de la clientèle. Or, celle-ci n'utilisera les offres des plateformes que si elle peut être sûre que ses données sont gérées avec prudence et transparence. C'est pourquoi la transmission et la suppression des données doit aussi être réglementée au niveau international. Les mesures légales, notamment un allègement du fardeau de la preuve lorsque sont constatées des infractions à la protection des données, pourraient également contribuer à accroître cette dernière et donc renforcer la confiance de la clientèle.

Garder à l'œil le marché du travail

Le droit du travail libéral qui prévaut en Suisse est suffisamment flexible pour s'appliquer également aux formes plus récentes d'activités économiques. La vigilance est toutefois de mise face à des situations pouvant émerger sur le marché du travail, en particulier si l'économie du partage gagne en importance et débouche sur l'instauration de de travail précaires.

Besoin de clarification du droit des assurances sociales

Le marché du travail en Suisse s'adapte bien à des formes de rapports de service non conventionnelles et flexibles, et l'économie du partage ne requiert

pas de réglementations spécifiques. Néanmoins, il convient d'examiner les répercussions sur les assurances sociales d'un monde du travail de plus en plus organisé via des plateformes et de déceler les indices donnant à penser que des adaptations sont nécessaires dans le droit des assurances sociales.

Eviter la formation de monopoles durables

L'évolution favorable ou défavorable de l'économie d'un pays dépend de sa compétitivité. Il convient dès lors de trouver des manières d'exploiter au mieux les potentiels économiques de l'économie du partage tout en prévenant le risque qu'un petit nombre de plateformes accèdent à une position dominante sur le marché et empêchent ainsi la concurrence entre les entreprises. Dès que des structures monopolistiques durables se profilent, des mesures relevant du droit des cartels et de la concurrence devraient être prises pour y remédier. Par ailleurs, une question devant être débattue est de savoir comment délimiter les différents marchés, en particulier ceux qui reposent sur les données collectées par les plateformes. Néanmoins, on ne saurait exclure le fait que l'évolution technologique rapide conduise elle-même des monopoles à devenir caducs du fait de la concurrence.

Etudier les répercussions sur l'environnement

Pour ce qui est de savoir si l'économie du partage contribue à réduire la consommation de ressources et, de ce fait, à préserver l'environnement, ou au contraire si les moyens économisés du fait du partage favorisent la croissance et conduisent à une augmentation de l'impact environnemental, il n'est pas possible d'apporter de réponse définitive. Seules des études ponctuelles ont pour l'heure été menées sur la question, lesquelles ne portaient, en plus, que sur des aspects isolés. Les données collectées sur les plateformes devraient être complétées par des enquêtes auprès des fournisseurs et des utilisateurs afin d'établir avec davantage de précision les répercussions de l'économie du partage sur l'environnement.

Points de vue opposés au sein du Comité directeur de TA-SWISS

Le Comité directeur s'est longuement penché sur la question de savoir si les opportunités de l'économie du partage ont été insuffisamment prises en considération dans l'étude de TA-SWISS. Les avis étaient partagés ; quelques membres auraient par ailleurs souhaité une réflexion plus approfondie sur les risques de l'économie du partage. Ces évaluations opposées ont finalement conforté le Comité directeur dans la conviction que l'étude sous sa forme actuelle est équilibrée et qu'elle doit constituer un point de départ pour un large débat en matière de politique sociale.

Etude «Sharing Economy – teilen statt besitzen»

Groupe d'accompagnement

- Katharina Prelicz-Huber, Vpod, Zurich (Présidente du groupe d'accompagnement)
- Andreas Amstutz, CEO Sharely
- Barbara Ballmer, OFL
- Beat Baumann, UNIA et Haute Ecole de travail social de Lucerne
- Viviana Buchmann, Mobility, Lucerne
- Fabrice Delaye, journaliste Bilan, Genève
- Patrick Favre, Président comité Groupe professionnel Taxi, ASTAG
- Reto Föllmi, Macroeconomics, International and Political Economics, Université de St-Gall
- Mathias Gehrig, Bureau de la consommation, Berne
- Katharina Hellwig, Université de Lausanne
- Andreas Hinterberger, Uber, Zurich
- Nicole Hostettler, AWA (Office de l'économie et du travail), Bâle
- Rasoul Jalali, Uber, Zurich
- Christoph Juen, Directeur Hotelleriesuisse, Berne
- Carlo Knöpfel, Haute Ecole du travail social, Bâle
- Markus Langenegger, SECO, Berne
- René Lisi, Sharecon
- Michael Mauerhofer, AWA (Office de l'économie et du travail), Bâle
- Carmen Spielmann, CEO Sharoo
- Christian Viatte, Mila
- Christoph Zeier, Mobility, Zurich

Gestion du projet TA-SWISS

- Elise Gortchacow, TA-SWISS
- Lucienne Rey, TA-SWISS

Impressum

TA-SWISS (Ed.) Le partage en tant que culture de la consommation

Résumé de l'étude « Sharing Economy – teilen statt besitzen » (Sharing Economy – partager plutôt que posséder)

TA-SWISS, Berne 2018

TA 67A/2018

Auteur : Lucienne Rey, TA-SWISS, Berne

Traduction : Sarah Martinez, Genève

Production : Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berne

Mise en page et illustrations : Hannes Saxer, Berne

Impression : Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Fondation pour l'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines « biotechnologie et médecine », « société de l'information », « nanotechnologies » et « mobilité/énergie/climat ». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les Publi-Forums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter. La fondation

TA-SWISS est un membre des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Brunnenasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

Membre des
a+ académies suisses
des sciences